

AS NOVAS TECNOLOGIAS COMO MEIO PARA REDUÇÃO DE CUSTO TRIBUTÁRIO

Isabelly Barbosa Mariano da Silva, Gracielle Cristina Neves de Vasconcelos
isalame99@hotmail.com gracielle_vasconceloss@hotmail.com

Faculdade de Tecnologia Zona Leste, São Paulo, Brasil

RESUMO. A administração tributária é um conjunto de ações que visam garantir o cumprimento pela sociedade da legislação tributária de uma forma fiscal ampla e atuante, tanto na facilitação do cumprimento das obrigações tributárias, quanto na arrecadação dos tributos. Essas atividades se da em um conjunto de sistemas de informação, alimentados por informações cadastrais, fornecidas ao fisco pelos contribuintes ou por terceiros, mediante a apresentação de diversos tipos de declarações. A fiscalização tem por objetivo a aplicação correta e adequada da legislação tributária vigente, devendo o fisco exigir do sujeito passivo da obrigação tributária o cumprimento das normas pertinentes. A tecnologia e a inovação proporcionam a evolução. Este é um tempo em que as informações transitam em velocidade instantânea e há comunicação direta entre as pessoas, sem limites de tempo e espaço. E hoje em dia é necessário criar meios inteligentes de gerar informações, integrar sistemas e oferecer soluções. Dentro da tecnologia no geral, há à Tecnologia da Informação, que é o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos computacionais que visam permitir a obtenção, o armazenamento, o acesso, o gerenciamento e o uso das informações. Portanto é preciso utilizar ferramentas, sistemas ou outros meios que façam das informações um diferencial. O atual sistema Tributário Nacional está basicamente estruturado desde sua reforma tributária da década de 60, onde algumas mudanças foram implantadas, porem, hoje, ainda é necessário uma reformulação geral do sistema. Para isso, o fisco traz a tecnologia a seu favor, criando novas formas de fiscalizar, através de maior cruzamento de dados, e maior conscientização dos contribuintes, com o intuito de incentiva-los a desistir da pratica de sonegação. Portanto, este artigo busca retratar a implementação da tecnologia dentro da administração tributária, revelando os impactos que ela gera e discutindo a falta de sua utilização em algumas empresas.

Palavras-chave. *Administração, Tributária, Contribuinte, Empresa, Estado.*

Abstract. The tax administration is a set of actions that aim to ensure compliance with the tax law society of a tax form large and active, both in facilitating compliance with tax obligations, as in the collection of taxes. These activities are of a set of information systems, powered by cadastral information, provided to the IRS by the taxpayer or by third parties, subject to the presentation of various types of claims. The audit aims to correct and appropriate application of current tax laws and the tax authorities require the taxpayer of the tax obligation of compliance with the relevant standards. Technology and innovation provide the evolution. This is a time in which the information transferred in instant speed and there is direct communication between people, without limits of time and space.

And nowadays it is necessary to create intelligent means of generating information, integrate systems and offer solutions. Within the technology in General, to information technology, which is the set of all activities and solutions provided by computational resources that aim to allow the collection, storage, access, management, and use of the information. Therefore you must use tools, systems or other means to make the information a differential. The current national tax system is basically structured since your tax reform the Decade of 60, where some changes were implemented, however, today, it is still necessary to a general overhaul of the system. To do this, the IRS brings the technology to your favor, creating new ways to supervise, through greater cross-checks, and greater awareness of taxpayers, encourages them to give up the practice of tax evasion. Therefore, this article seeks to portray the implementation of technology within the tax administration, showing the impacts that it generates and discussing the lack of its use in some companies.

Keywords. Administration, Tax, Taxpayer, Company, State.

1. INTRODUÇÃO E ESTRUTURA

Este artigo irá abordar o tema administração tributária, seu processo e a implementação da tecnologia no processo tributário, que conseqüentemente causará impactos no processo e na decisão por parte de algumas empresas no investimento da tecnologia.

No processo da administração tributária, a atividade financeira está ligada ao Estado e tem o objetivo de examinar e aumentar o cumprimento das obrigações tributárias de contribuintes que venham a ser falhos. Também há a administração aduaneira que tem a finalidade de arrecadação, contribuição e a gestão de receitas tributárias.

Quando ocorre a omissão o fisco e o contribuinte são informados e entram em processo administrativo fiscal, onde eles podem se defender de formas legais por meio de provas. Na execução fiscal há a cobrança de créditos tributários vencidos, é de obrigação e direito do contribuinte exercer e questionar a legalidade sobre os tributos.

A sistemática tributária do Brasil é muito complexa e exige muita atenção, especialmente na parte das obrigações tributárias acessórias, caso contrário pode causar grandes danos. Porém, quando bem administrada, a tecnologia pode trazer grandes avanços como evitar delongas, reduzir o número de ações decorrentes na justiça, facilitar o armazenamento e reduzir a burocracia do comércio.

Pode-se concluir que a tecnologia traz novidades e grandes avanços para todos, porém uma série de fatores devem ser analisados e observados. Muitas empresas estão investindo na tecnologia, mas algumas ainda não estão seguras com esse avanço. A que se deve tamanha dúvida?

Neste artigo buscaremos mostrar dados e justificativas para que preencham seus conhecimentos sobre a administração tributária e seu processo, mostrando que o investimento na tecnologia para as empresas é muito eficiente e lucrativo, apesar de algumas controvérsias.

2. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

À Administração Tributária se dá a uma parcela da Administração Pública, que é ligada à atividade financeira do Estado, ao tratar da receita tributária.

É o Estado administrador que, agindo sob o império da lei Nº 11.457, exerce a função administrativa, através das pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), cada qual com sua competência, seus órgãos, suas repartições e seus agentes (servidores públicos).

A fiscalização de tributos tem como objetivo ter uma ideia de risco do contribuinte faltoso. Assim o Estado consegue controlar, fiscalizar e aumentar o cumprimento das obrigações tributária, prevenindo e combatendo a sonegação. E por consequência da ao fisco o poder impositivo, desse modo gera uma ação fiscalizadora que se torna ações ágeis e oportunas de cobrança judicial ou administrativa, com a ajuda de sistemas de informação de qualidade, com recursos humanos e tecnológicos de excelência.

A administração tributária ainda tem uma presença fiscal ampla e atuante tanto no cumprimento das obrigações, quanto na percepção de risco dos contribuintes faltosos as ações que representam o programa administração tributária. Administração aduaneira tem apenas um único fluxo de trabalho para a obtenção de dois resultados ou produtos finais básicos a fim de promover arrecadação, contribuições e a gestão das receitas tributárias.

Em 1934 houve uma reforma organizacional e estrutural patrocinada pelo ministro da fazenda Oswaldo Aranha, porém não houve mudanças significativas. Mas era necessária uma mudança radical no sistema, pois o eixo da economia estava mudando do setor primário para o secundário por causa do processo de industrialização do Brasil. A reforma tributária só teve efetivação após março de 1964, na década de 60 tudo foi centralizado no governo federal restringindo o grau de emancipação fiscal e o poder de decretar das unidades federativas.

3. PROCESSO TRIBUTÁRIO

O processo administrativo tributário (PAT) é uma relação jurídica bilateral que realiza atos da administração e do contribuinte referente à legislação tributária. O PAT também é titulado como ação fiscal ou processo administrativo fiscal realizado perante a presença do fisco e do contribuinte onde o objetivo é a determinação a exigência ou dispensa do crédito tributário.

Há uma possibilidade de defesa pelo processo tributário quando o contribuinte ou pessoa jurídica não cumprem de modo adequado uma obrigação acessória ou obrigação do governo, ou seja, esse processo é uma ação jurídica processual onde as partes são notificadas por uma autoridade fiscal, em que eles têm o direito de representar todo meio legal necessário para que prove sua inocência. Esse processo é uma das formas mais rápidas e com menos burocracia para resolver os conflitos. O E-PAT (processo administrativo tributário eletrônico) foi criado para garantir a transparência dos atos e a eficiência processual.

O primeiro passo é a consulta, que se dá quando o contribuinte é informado formalmente sobre a discordância da porcentagem tributária. A consulta dá ao contribuinte a oportunidade de esclarecer os fatos. Também tem a impugnação que é contrária ao contribuinte em relação à cobrança pelo fisco, em que pode se defender por via administrativa, esse processo pode ocorrer quando há a reclamação por direito/declaração (que são os avisos de lançamentos) ou por defesa em casos de infrações. Um ponto importante a acrescentar é que nem sempre a situação é favorável para o contribuinte e o fisco também pode ser beneficiado.

O processo judicial em resumo é um dispositivo em que o contribuinte exerce e questiona a legalidade de seus direitos sobre os tributos, refere-se ao processo de configuração de lançamento e crédito tributário.

A execução fiscal é o processo onde ocorre o objetivo da cobrança dos créditos tributários vencidos, mas só é utilizado esse processo quando todas as formas de medidas administrativas forem esgotadas. O sujeito passivo é o contribuinte devedor e após a notificação ele terá algumas escolhas como: realizar o pagamento integral da dívida, efetuar o depósito em dinheiro a ordem do juízo, oferecer fiança bancária, nomear bens a penhora, omitir-se não pagando e nem executar qualquer ato de execução fiscal, porém se não houver o pagamento e nem garantias os bens do devedor serão penhorados, mas se houver o pagamento integral a dívida é liquidada.

Ação anulatória de lançamento tributário refere-se à anulação do procedimento administrativo do lançamento. A ação declaratória afirma a existência ou a inexistência da relação jurídica tributária, ou seja, o devedor demonstra que não ocorreu o fato gerador do tributo e que a norma aplicada pela fazenda pública não é aplicável a tal tributo ou não é legítima.

4. IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

O Sistema tributário brasileiro tem um processo de enorme complexidade, principalmente por parte das obrigações tributárias acessórias. Esses procedimentos, quando não são bem gerenciados, podem levar a uma série de problemas.

Um dos casos que acontece quando se tem uma dificuldade na Execução Fiscal, é o aumento da inadimplência que compromete uma gestão eficaz. O Conselho Nacional de Justiça mostra que:

“Os processos de execução fiscal representam, aproximadamente, 39% do total de casos pendentes e 74% das execuções pendentes no Poder Judiciário, com taxa de congestionamento de 91,7%. Ou seja, de cada cem processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 2017, apenas 8 foram baixados. Desconsiderando esses processos, a taxa de congestionamento do Poder Judiciário cairia 9 pontos percentuais, passando de 72% para 63% em 2017.” (JUSTIÇA EM NUMEROS, 2018, p. 125)

Investir em tecnologia para acelerar os processos de Execução Fiscal, ajuda a reduzir o número de ações em tramitação na Justiça e evitar a demora. De acordo com o JusBrasil (2017), em Florianópolis a automatização da rotina dos procuradores e a integração das procuradorias com os Tribunais de Justiça teve resultados positivos. O tempo médio dos processos de Execução Fiscal, que tinham uma

média de 276 dias, foi reduzido para 58 horas. Com a tecnologia, a Procuradoria Geral conquistou um aumento de mais de 300% na arrecadação do município. Os inadimplentes foram estimulados e a arrecadação da capital catarinense passou de R\$ 2 milhões para R\$ 8 milhões.

No Brasil, segundo a SERASA (2017), havia cerca de 5,3 milhões de CNPJs negativos, somando quase 123 bilhões de reais em dívidas no FISCO. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) fez um estudo (2017) onde relata que, das 444 empresas listadas na BV em dezembro de 2017, 95 delas estavam na lista de devedores da Receita, resultando em 21,4%, já em processo de dívida ativa, sem contabilizar os demais devedores que aderiram a programas de parcelamento, como o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela MP 783/2017 e Lei nº 13.496/2017.

A formalização aumentou muito nos últimos anos no país, mas ainda existem empresários cometendo irregularidades. Esse é um dos fatores que alimenta a desorganização de nossa estrutura tributária e gera o risco de fracasso, já que a tributação é essencial ao mundo dos negócios.

Medidas estão sendo tomadas para evitar problemas nas fiscalizações. Pode-se citar como exemplo, o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários (ENCAT). Esse evento busca aperfeiçoar as normas e práticas fiscais, bem como a harmonização tributária entre as unidades da federação.

Em um dos encontros, houve uma parceria entre o ENCAT e a Receita Federal, que levou à alteração na legislação brasileira em outubro de 2005, com a aprovação do Ajuste SINIEF 07/05 que instituiu nacionalmente a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE). O projeto buscava a integração e modernização da administração tributária, aumentando a mobilidade dos agentes econômicos, prevenindo a evasão tributária; facilitar o armazenamento, modernizando a administração tributária brasileira, reduzindo a burocracia do comércio e otimizando a fiscalização.

Já o BNDS, ofereceu o financiamento de até R\$ 20 milhões para a modernização da administração tributária, financeira, gerencial e patrimonial dos municípios, para projetos como o: fortalecimento de capacidades gerencial, normativa, operacional e tecnológica; desenvolvimento de sistemas de informação, serviços e processos; informatização com aquisição e desenvolvimento de software; e outros.

Alguns dos itens financiáveis são: equipamentos de informática; equipamentos de apoio à operação e à fiscalização; bens de informática e automação; softwares nacionais; motocicletas e automóveis de passeio (desde que exclusivamente voltados para atividades de fiscalização da área de administração tributária); capacitação técnica e gerencial de servidores públicos efetivos da beneficiária; entre outros.

Em São Paulo foi investido no desenvolvimento, aperfeiçoamento dos sistemas de informação e na melhoria da tecnologia aplicada em seus processos internos. Assim, a Lei Complementar 1320/18 foi criada, sendo conhecida como o projeto “Nos conformes”. A nova legislação tem regimes diferentes de fiscalização e de benefícios. Cada um dos Contribuintes paulistas está sendo classificado pela

Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo em uma de seis categorias, sendo elas de AA+ até D, incluindo NC (Não Classificados). Dependendo da categoria em que for classificado, o contribuinte receberá do Fisco tratamento diverso. Será levado em conta o cumprimento das obrigações tributárias das empresas fornecedoras. Neste contexto, a Análise Informatizada de Dados será o instrumento que o fisco utilizará para executar os cruzamentos eletrônicos das informações que já dispõe.

Outros métodos como a Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios) e o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), também foram aplicados.

A Redesim é um sistema integrado que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as Juntas Comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia. Um sistema que faz a integração de todos os processos dos órgãos e entidades responsáveis pelo registro, inscrição, alteração e baixa das empresas, por meio de uma única entrada de dados e de documentos, acessada via internet.

O SPED é um instrumento que junta às atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, computadorizado de informações. Portanto os livros e documentos contábeis e fiscais são emitidos em forma eletrônica.

Com as inovações tecnológicas muitas mudanças ainda serão implementadas, tendo o intuito de melhora e agilidade. O processo tributário, provavelmente, será mais eficiente e conseqüentemente mais rígido, podendo gerar impactos positivos e negativos.

5. IMPACTOS DA TECNOLOGIA NO PROCESSO TRIBUTÁRIO

A implantação de novos instrumentos informatizados para controle da arrecadação é considerado como um avanço modernizador. Mas o impacto desses programas podem ser positivos ou negativos, dependendo da forma pela qual eles são escolhidos, implantados e executados.

Para que haja sucesso, é necessário que a modernização esteja de acordo com a realidade do país. O desenvolvedor tem que ter a disposição de flexibilizar os aspectos de sua ferramenta, indicando aos trabalhadores a maneira correta de usá-la, sem descaracterizá-la ou comprometer seu nível de segurança. Para introduzir uma nova ferramenta tecnológica, é preciso o envolvimento de toda a equipe, bem como de sua capacitação.

Também deve ser considerado o público externo que será usuário das novas adaptações, que necessita ser informado a respeito desta ferramenta. Quanto mais acessível e transparente for, maior se tornará a adesão dos contribuintes, e mais fácil o acesso às informações públicas.

Se levado em consideração esses requisitos, há uma tendência maior de um impacto positivo, com maior retorno financeiro, e conseqüentemente a redução da sonegação.

O desenvolvimento tecnológico na administração tributária permite o rastreamento de todo o processo de apuração e minimizam os riscos de inconsistência, as informações são apuradas com mais segurança, mais assertividade e em muito menos tempo.

A tecnologia faz com que seja possível ficar mais informado sobre os procedimentos do fisco. As instituições públicas disponibilizam uma série de informações em suas páginas virtuais, garantindo que evite erros. A consulta e a atualização de dados podem ser feitas por meio de um único canal, permitindo a diminuição de falhas, a otimização dos processos e a realização do trabalho com mais eficiência. O acesso facilitado às informações possibilita maior monitoração das atividades tributárias na companhia e seja feita avaliações constantes.

A facilidade para manipular a informação pelos meios tecnológicos traz uma redução no tempo de execução das tarefas. Compactua também com a melhoria na qualidade do trabalho, pois há ferramentas avançadas para aperfeiçoar o desempenho. O trabalho automatizado significa liberação de profissionais para se dedicarem aos processos-chaves da organização, mais ligados a decisões de cunho estratégico.

Todos esses avanços permite reduzir custos com as obrigações fiscais. Com a sistematização dos impostos, tem a possibilidade de organizar as despesas de forma a ter descontos, de acordo com a margem discricionária que o governo oferece. A transferência de informações de forma ágil e eficiente, evita desgastes e reduz gastos com transporte, telefonia, correios, impressoras e logística. Portanto, a empresa obtém melhor gestão financeira.

Essa evolução tecnológica afeta diferentes mercados, mudando a logística, o transporte, o armazenamento de mercadorias e a maneira como cliente e fornecedor se relacionam. O comércio exterior foi uma dos segmentos que obteve um impacto maior, onde aperfeiçoou processos e a tecnologia se tornou uma aliada para o crescimento e melhoria de suas atividades. Essas melhorias tornam competitivos e satisfazem as exigências do novo mercado nacional e internacional. É necessário, além de possuir as ferramentas certas, saber onde, como e quando usá-las.

6. FALTA DE INVESTIMENTOS NA TECNOLOGIA POR PARTE DAS EMPRESAS

É nítido que a tecnologia traz grandes melhorias para as empresas e para o governo. Satisfação dos clientes; maior segurança fiscal; eficiência operacional; informação gerencial de qualidade e ganho de competitividade, são pontos citados que comprovam a eficiência da tecnologia no processo tributário. Mas a grande questão é: por que muitas empresas ainda não faz a utilização desses processos?

Antes de investir quantias monstruosas em tecnologias a fim de tornar eficientes e rápidas suas ações, a empresa deve analisar uma série de fatores, como em qual tecnologia se necessita investir, quem será o responsável por geri-la, se trará benefícios, analisar os prós e contras deste gasto.

A utilização da tecnologia dentro da empresa traz diversas consequências, podendo elas ser positivas ou negativas. No entanto, existem alguns riscos muito comuns que são as principais causas da falta de investimentos das companhias nesse quesito.

As ferramentas costumam exigir requisitos mínimos de hardware para sua instalação e funcionamento. Porém, como a tecnologia avança muito os equipamentos se tornam muito ultrapassados. Essa postura tecnológica pode levar as empresas a ficarem atrasadas em relação aos concorrentes e perderem competitividade. No entanto, a atualização permanente da infraestrutura de TI custa caro e é inviável para muitas organizações.

A maior parte das empresas trabalha com informações sigilosas sobre consumidores, fornecedores, funcionários e sobre as próprias operações. Um vazamento que exponha aspectos estratégicos ou dados sobre os clientes pode gerar uma série de problemas, como: prejuízos financeiros, fraudes digitais, implicar em danos à imagem da empresa, perda de clientes e de oportunidades de negócios.

A aquisição ou uso de ferramentas tecnológicas pelos departamentos de uma empresa, escolhidas por usuários sem conhecimento técnico, muitas vezes pode levar a escolha de aplicações com uma qualidade extremamente baixa. As implicações vão além do mau funcionamento: elas podem comprometer a segurança dos dados corporativos.

Quando profissionais de TI solicitam o investimento na área tecnológica da empresa é necessário justificar de diversas formas o investimento com a apresentação de números e muitas vezes, mesmo após esta justificativa, a empresa considera que o investimento é alto demais para as necessidades da empresa.

Na percepção dos gestores, são desvantagens: a vulnerabilidade em relação à segurança da informação, o alto custo de investimento nas ferramentas, a necessidade de profissionais capacitados e habilitados para utilizar as ferramentas, os investimentos constantes em capacitação para manter seus funcionários, dirigentes e quadro social atualizados com as novas tecnologias.

7. MATERIAIS E MÉTODOS

O método de pesquisa utilizado é a explicativa, onde:

“As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.” (GIL, 2008, p. 28).

Foi utilizado fonte de pesquisa secundarias. Os estudos foram feitos através da leitura de artigos; reportagens; base de dados e bancos de dados, por meio da internet.

Houve uma abordagem quali-quantitativa, com o objetivo de relacionar o comportamento das empresas e do governo com os dados apresentados sobre a implementação da tecnologia no processo de administração tributária.

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a pesquisa realizada por Thomson Reuters (2017), o Brasil apresenta um alto volume de alterações tributárias: cerca de 17 mil alterações anuais. Hoje em dia, a maioria dos cálculos dos tributos ainda são realizados de modo manual. As constantes mudanças dos tributos faz com que os processos manuais fiquem aptos a erros, que geram inconformidades, levando mais custos às empresas. Por conta desses gastos mais altos, a empresa perde competitividade.

Ainda de acordo com as mesmas pesquisas, as experiências feitas com empresas de 189 países, mostram que com a automatização de processos é possível reduzir em até 70% o valor operacional relacionado aos impostos indiretos. Todo o estudo aponta que a gestão automatizada ajuda a área fiscal a eliminar a necessidade de envolver o departamento de TI ou de contratar terceiros para realizar processos manuais, encaminhando também os profissionais a lidar com áreas mais estratégicas.

Joe Harpaz (colunista da FORBES nos Estados Unidos), na sua entrevista para a FORBES Brasil (2018), falou sobre as novas tecnologias que transformam o processo tributário nas empresas. Em suas falas, ele diz que o Brasil não tem experiências com retorno de investimento na introdução da tecnologia, e que normalmente este serviço é contratado, mas o país não tem orçamento para este serviço.

A maioria das empresas ainda usa apenas o software que lida com o compliance da automação e tem ligação com o sistema contábil da empresa. A novidade é a inteligência artificial, robótica e blockchain. É difícil para um profissional se manter atualizado das mudanças tributárias, porém o computador pode entender essas atualizações da legislação e analisar os impactos na empresa e na cadeia produtiva. Alguns governos já começaram a utilizar o blockchain para o pagamento de impostos. Com a automatização, segundo Harpaz:

“É possível trabalhar com a redução de tempo e de custo. Eu diria que não é reduzir os impostos pagos, mas sim aumentar a precisão. As empresas geralmente contratam uma das Big Four para reduzir o valor dos impostos. Com a automação, além disso, é possível fazer um comparativo com outras empresas, como também o controle de riscos, pois o pagamento equivocado de impostos pode trazer grandes multas. A eliminação de riscos é o que guia a adoção dessas tecnologias no setor.”

Para uma empresa que faz o uso de muitos sistemas tributários, a tecnologia facilitou a gestão. A OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) faz a exigência de as empresas reportarem os lucros país por país. Gerando a troca de informações entre os governos, levando-os a saberem as melhores alíquotas a serem praticadas em seus países.

O Brasil tem um dos sistemas tecnológicos mais avançados e sofisticados para os negócios e governos. O governo recebe um volume grande de informação, o que possibilita o uso de novas soluções para analisar se os sujeitos passivo dos impostos estão sendo pagos. A PwC (2018) revelou que em 2017 foi o primeiro ano em que houve redução no tempo exigido para as atividades tributárias no Brasil, o que demonstra que as empresas brasileiras começaram a implantar a automação e já estão obtendo retorno.

A implementação da tecnologia tem muitos benefícios, contudo, ao adquiri-la são necessários projetos de planejamento, análise dos níveis de confiabilidade e de custo/benefício. Os retornos deste investimento são percebidos em médio ou longo prazo, por isso a necessidade de um planejamento estratégico.

Para evitar problemas é necessário inserir a política de gestão de riscos. Deve ser controlado os níveis de acesso aos conteúdo da empresa e gerar protocolos para inserção, exclusão e alteração de informações, assim como o registro eletrônico dessas atividades. A atuação na conscientização dos usuários também é importante, sempre orientando os funcionários às condutas recomendadas.

9. CONCLUSÃO

Como apresentado ao longo deste artigo, a implantação da tecnologia no processo tributário pode ser visto como algo novo e bom. Porém o investimento necessário muitas vezes é alto, o que faz muitas empresas desistirem de inovar.

O medo de gerar problemas na privacidade é outro quesito que as fazem ficar estagnadas. Mas cabe a gestão de risco adotar as soluções apropriadas para proteger a empresa de ataques virtuais externos. Isso envolve a escolha de antivírus, firewalls, antimalwares, antispam e outros recursos do gênero. O investimento na equipe de TI é fundamental, pois são eles quem deve estabelecer os processos e critérios para a aquisição de sistemas, que não podem ser instalados por conta própria.

As dificuldades para a automação se dá também pela falta de incentivo governamental. Quando uma empresa inova, ela está aumentando o seu faturamento e a maior beneficiada é a carga tributária. Baseando-se em padrões que permitam cada vez mais segurança na emissão dos documentos, o governo continua buscando um controle maior sobre tudo que é registrado, faturado, transportado, pago ou declarado no país. A implantação da tecnologia é um fator de interesse de ambos os lados, portanto é necessário que o Estado ofereça medidas para auxiliar na locação tecnológica.

As corporações querem os benefícios dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, mas consideram que os riscos ou o custo de se ajustar essas estratégias são muito altos. Uma política clássica é incentivá-las com medidas que reduzem esse risco e custo da pesquisa, para que ela tenha confiança em se lançar mais em um processo de agregação de inovações. A partir daí, é preciso recompensar as empresas que abandonam a estratégia da simples sobrevivência e dão esse primeiro passo em direção ao risco de inovação.

Com todos os dados e fatores apresentados, a intenção é gerar uma mudança de visão. Muitas empresas veem a área de Tecnologia da Informação como um custo para a organização. Mas, na verdade, a TI não deve entrar no balanço financeiro como um gasto e, sim, como investimento. Isso porque, aquilo que é alocado como verba para o desenvolvimento tecnológico da organização, volta como resultado no futuro.

REFERÊNCIAS

Um mundo visto por gestores, 2016. Disponível em: <<https://ummundovistoporgestores.wordpress.com/2016/06/07/modernizacao-da-administracao-tributaria-nota-fiscal-eletronica/>>. Acesso em: 24, outubro. 2018.

Administradores, 2018. Disponível em: <<http://www.administradores.com.br/eventos/programa-de-estimulo-a-conformidade-tributaria-beneficios-e-desafios-da-nova-lei-tributaria-paulista/6290/>>. Acesso em: 24, outubro. 2018.

ENCAT- Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais, 2017. Disponível em: <<http://encat.sefaz.to.gov.br/>>. Acesso em: 24, outubro. 2018.

BNDS- Banco Nacional do Desenvolvimento, 2018. Disponível em: <<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-pmat-automatico-investimento/>>. Acesso em: 24, outubro 2018.

Justiça em Números, 2018. Disponível em: <<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf>>. Acesso em: 25, outubro. 2018.

JusBrasil, 2017. Disponível em: <<https://insaj.jusbrasil.com.br/artigos/469082679/como-a-tecnologia-pode-acelerar-os-processos-de-execucao-fiscal>>. Acesso em: 24, outubro. 2018.

IBPT- Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, 2018. Disponível em: <<https://ibpt.com.br/noticia/2646/Quantidade-de-NORMAS-EDITADAS-NO-BRASIL-30-anos-da-constituicao-federal-de-1988>>. Acesso em: 24, outubro. 2018.

Serasa Experian, 2018. Disponível em: <<https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa/numero-de-empresas-inadimplentes-e-recorde-53-milhoes-em-2017-revela-serasa>>. Acesso em: 26, outubro. 2018.

Portal Tributário, 2017. Disponível em: <<http://www.portaltributario.com.br/tributario/adminstracaotributaria.htm>>. Acesso em: 26, outubro. 2018.

InfoEscola, 2012. Disponível em: <https://www.infoescola.com/administracao_/administracao-tributaria/>. Acesso em 26, outubro. 2018.

Portal Educação, 2012. Disponível em: <<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/administracao-tributaria/16496>>. Acesso em: 26, outubro. 2018.

E-Gestão Pública, 2017. Disponível em: <<http://www.e-gestaopublica.com.br/no-que-consiste-o-processo-administrativo-tributario-pat/>>. Acesso em: 30, outubro. 2018.

Jurídico Certo, 2015. Disponível em: <<https://juridicocerto.com/p/alexandrescn/artigos/processo-tributario-caracteristicas-do-processo-judicial-e-do-processo-administrativo-no-ambito-do-direito-tributario-1482>>. Acesso em: 30, outubro. 2018.

Grupo Fatos, 2018. Disponível em: <<https://blog.grupofatos.com.br/processo-tributario-entenda-as-esferas-administrativa-e-judicial-2/>>. Acesso em: 30, outubro. 2018.

Âmbito Jurídico, 2018. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13256>. Acesso em: 28, outubro. 2018.

Jornal do Comércio, 2018. Disponível em: <https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2017/01/economia/541600-gestao-dos-impostos-indiretos-e-dificuldade-em-89-das-empresas.html>. Acesso em: 05, novembro. 2018.

Thomson Reuters, 2017. Disponível em: <<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/sala-de-imprensa/desafio-gestao-impostos-indiretos-brasil.html>>. Acesso em: 07, novembro. 2018.

Panorama Positivo- De Olho na Tecnologia, 2018. <<https://www.meupositivo.com.br/panoramapositivo/riscos-de-ti/>>. Acesso em: 05, novembro. 2018.

Leucotron, 2016. Disponível em: <<https://blog.leucotron.com.br/por-que-o-investimento-em-ti-e-uma-necessidade-empresarial/>>. Acesso em: 07, novembro. 2018.

Thomson Reuters, 2018. Disponível em: <<https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/comercio-exterior/blog/esta-cada-vez-mais-facil-importar-e-exportar.html>>. Acesso em: 07, novembro. 2018.

FORBES Brasil, 2018. Disponível em: <<https://forbes.uol.com.br/negocios/2018/01/novas-tecnologias-transformam-as-operacoes-tributarias-nas-empresas/>>. Acesso em: 08, novembro. 2018.